

Enseñanza situada para el desarrollo de estrategias didácticas en la comprensión lectora en alumnos del nivel básico

Situated teaching for the development of didactic strategies in reading comprehension in elementary school students

Autor(es)

Gabriela Parra Martínez^{1*} <https://orcid.org/0009-0003-6254-5014>

Mario Moctezuma Baños² <https://orcid.org/0009-0006-6115-4451>

¹ El Colegio de Morelos. México.

² El Colegio de Morelos. México.

* Autor para correspondencia: austria_gabriel@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo del presente artículo fue analizar estrategias didácticas desde la “enseñanza situada” para mejorar la comprensión lectora en alumnos de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en Cuernavaca, Morelos. La metodología empleada en este estudio fue cualitativa con diseño transversal de tipo exploratorio-descriptivo, basado en el análisis de las percepciones de ocho docentes sobre la enseñanza situada en sus prácticas docentes cotidianas. El instrumento para la recolección de datos fue una entrevista. Las tres variables a investigar fueron comprensión lectora, estrategias didácticas y enseñanza situada. El análisis demuestra que las estrategias implementadas por los docentes favorecen el trabajo individual tanto como el colaborativo, promoviendo los procesos de reflexión y comprensión en los alumnos. Estas estrategias posibilitan que el aprendizaje se ubique en contextos significativos, al poder vincularse con el acervo social y cultural de la comunidad, familia y vida cotidiana del alumno. De igual manera, facilitan la decodificación y la interpretación de las palabras y los conceptos mediante herramientas como lo son el diccionario escolar, recursos digitales, acciones que fomentan una construcción activa del conocimiento. Como principal conclusión, se evidencia que el uso de materiales visuales de fácil manipulación, con vinculación directa a las experiencias concretas del entorno del alumno, ayudan significativamente a la mejora de la comprensión lectora en estos recursos que facilitan la conexión entre los textos y vivencias reales del estudiante, lo cual promueve una interpretación de mayor profundidad y contextualización de la lectura.

Palabras clave: Comprensión lectora, estrategias didácticas, enseñanza situada

ABSTRACT

The objective of this article was to analyze didactic strategies from “situated teaching” to improve reading comprehension in students of the Elementary School “Miguel Hidalgo y Costilla” in Cuernavaca, Morelos. The methodology used in this study was qualitative with an exploratory-

descriptive cross-sectional design, based on the analysis of the perceptions of eight teachers about situated teaching in their daily teaching practices. The data collection instrument was an interview. The three variables to be investigated were reading comprehension, didactic strategies and situated teaching. The analysis shows that the strategies implemented by teachers favor individual as well as collaborative work, promoting reflection and comprehension processes in students. These strategies make it possible for learning to be located in meaningful contexts, as they can be linked to the social and cultural heritage of the community, family and daily life of the student. Similarly, they facilitate the decoding and interpretation of words and concepts through tools such as the school dictionary, digital resources, actions that promote an active construction of knowledge. The main conclusion is that the use of easy-to-handle visual materials, directly linked to the students' specific experiences, significantly helps improve reading comprehension using these resources, which facilitate the connection between the texts and the students' real-life experiences, promoting deeper interpretation and contextualization of the reading.

Keywords: Reading comprehension, teaching strategies, situated teaching

Fecha de Recibido: 03/01/2026

Fecha de Aceptado: 10/01/2026

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo actual, el tema de la comprensión lectora se ha convertido en una competencia básica para el éxito académico y para el desarrollo integral de los alumnos. Un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas de la Unesco (UNESCO, 2017), menciona que los niños y adolescentes de Latinoamérica al finalizar sus estudios escolares carecen de habilidades de comprensión lectora, indicando que el 36%, en América Latina y el Caribe, tiene problemas de comprensión lectora frente a un 14% de Norteamérica y Europa. En México, según el INEE (2018), tal problemática de comprensión lectora, a nivel de educación básica, representa un problema de grandes proporciones, situación evidenciada en los bajos resultados obtenidos por México en las evaluaciones nacionales e internacionales.

Tal panorama pone en evidencia la urgente necesidad de acudir a enfoques pedagógicos innovadores como lo es en este caso la “enseñanza situada”, que daría la posibilidad de vincular el aprendizaje con contextos reales y de significancia para los estudiantes. La enseñanza situada, se encuentra fundamentada en los trabajos de Lave y Wenger (1991), los cuales proponen que el aprendizaje adquiere un significado cuando se encuentra vinculado a contextos reales y a situaciones auténticas. En México, específicamente a nivel de educación primaria, las prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora con frecuencia se limitan a métodos tradicionales como la lectura repetitiva y el cuestionario literal, desaprovechando las oportunidades que ofrece el entorno inmediato de los alumnos (García, 2025).

Lo anterior deja a un lado los principios de la “enseñanza situada” que podrían haber potenciado la adquisición de aprendizajes de una forma más efectiva. Actualmente, en México, existe, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), el cual se creó en el año 2015 sustituyendo a la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), como parte de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, teniendo como objetivo: Evaluar aprendizajes clave en Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas, en Educación Básica (6 de primaria y 3 de secundaria) y Educación Media Superior (último grado de bachillerato) (Sarmiento, 2020).

El presente estudio se ha confeccionado como respuesta a la mencionada problemática, teniendo como objetivo: Analizar estrategias didácticas desde la “enseñanza situada”, para mejorar la comprensión lectora en alumnos de primaria de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla en Cuernavaca, Morelos, mediante el análisis de las experiencias de ocho docentes de educación básica, siendo un estudio exploratorio cualitativo sobre la percepción docente de la enseñanza situada en prácticas escolares cotidianas. Este estudio explorara cómo las estrategias didácticas actuales podrían enriquecerse con los principios de la enseñanza situada, particularmente en lo que respecta a: la selección de textos significativos, el diseño de actividades auténticas y la creación de puentes entre el aula y la comunidad. Los resultados buscan ofrecer insights prácticos para transformar la enseñanza de la comprensión lectora desde un enfoque mecánico hacia uno verdaderamente significativo y contextualizado.

Fundamentos teóricos

La enseñanza situada, según Brown et al., (1989), es un proceso social que se da mediante la participación en diferentes prácticas comunitarias, en donde los conocimientos se forman en resolver problemas verdaderamente reales. Este enfoque, que ha sido ampliado por Lave y Wender (1991), demuestra que habilidades como la comprensión lectora se desarrollan mejor cuando se vinculan a contextos significativos para el estudiante. En América Latina, las investigaciones de Diaz (2002), evidencian que los sistemas educativos enfrentan desafíos para implementar este modelo, priorizando aún métodos tradicionales descontextualizados, pese a que países como Chile y Colombia han logrado avances notables al integrar proyectos comunitarios en sus currículos.

La enseñanza situada, según la teoría de Dewey (2015), permiten al estudiante vivir la experiencia, en laboratorios, comunidades o instituciones, que desarrollan en él un aprendizaje crítico, reflexivo, transformándose en significativo a través del manejo de habilidades o construcción de conocimiento inmerso en su contexto. Según Peregrina (2017), la comprensión escrita es un proceso en el que el lector extrae y construye significados de forma simultánea a través de la interacción con el lenguaje escrito, implicando tres elementos: el lector, el texto y la actividad” (p.17). En México, como señala Sarmiento, (2020), el 70% de las actividades de lectura usan textos genéricos sin conexión con el entorno inmediato

de los alumnos. El uso adecuado de este tipo de estrategias pudiera mejorar considerablemente la comprensión de textos, sin embargo, no es solo usarlo en los textos, se debe practicar en la vida diaria (Rogoff, 2003).

MÉTODO

Tipo de investigación

La investigación fue de tipo cualitativa que según Hernández (2017), es el “proceso de llegar a soluciones fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificadas y sistemáticas de los datos” (p.12).

Diseño de investigación

Su diseño fue de tipo exploratorio-descriptivo, basado en analizar las percepciones de ocho docentes sobre la enseñanza situada en sus prácticas escolares cotidianas, con diseño transversal.

Participantes

Participaron en el estudio ocho docentes de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla en Cuernavaca, estado de Morelos.

Técnicas de recolección de la información

Se utilizó una entrevista estructurada con ocho preguntas que evalúan las estrategias didácticas de comprensión lectora utilizadas por ocho docentes de educación básica.

Instrumento de recolección de la información

A continuación, las ocho preguntas realizadas a los ocho docentes

- Pregunta 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora?

- Pregunta 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora?

Pregunta 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo?

- Pregunta 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora?

- Pregunta 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora?

- Pregunta 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos.

- Pregunta 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora?

- Pregunta 8: Define estrategia didáctica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados arrojados de la aplicación de la entrevista (8 preguntas), a los ocho docentes, contentivas de las variables comprensión lectora y estrategias didáctica.

Tabla 1.
Tabla de análisis de contenido de la información de la entrevista

Dimensión: Comprensión		
ND	Indicador	Pregunta
Docente 1	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Realizar lecturas diarias, escribir finales alternativos, dictado de palabras.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Mapas mentales.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Mesa redonda, debate, discusión de ideas.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Ubicación de palabras claves, organizadores de texto, mapas conceptuales.
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Dictado alternado de palabras para construir una historia.
	Utilización de títulos para interpretar de que tratará el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Inicio con lectura grupal, realiza una lectura y elaboran de preguntas de la misma con sus respuestas para preguntar a los compañeros.
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora? - Respuesta: Libro de lecturas, diccionario, hojas.
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales les permite el logro de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Método o técnica en donde el profesor organiza en base a la planeación acciones organizadas para el logro de objetivos de aprendizaje individual.
Docente 2	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora?

		- Respuesta: Leer en voz alta y cuestionar lo leído, exposiciones de temas, resumen, analizar canciones, poemas, lecturas, mapas mentales, conceptuales.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Utilizar la comprensión en todas las materias y actividades.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Mediante la transversalidad, con algunos temas se pueden unir varias materias.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: El análisis de las lecturas, no importando lo que tarde en leer
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Dar indicaciones verbales o escritas para la realización de diversas actividades, como ubicaciones de objetos en una ilustración.
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Se realizó una competencia en la cual los alumnos escucharían un poema y ellos darían la explicación del mismo
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora? - Respuesta: SisAT, libros de texto o biblioteca, internet, audios, cuadernillos
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales le permite el logro de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Procedimiento mediante el cual se obtiene un aprendizaje significativo utilizando material o recursos que favorezcan dicho aprendizaje
Docente 3	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Diario de clase, antología de fichas de lectura, lectura diaria y cuatro preguntas de la misma, diferentes formas de presentar las instrucciones o indicaciones.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Elaborar resúmenes o fichas, ubicar palabras claves, releer textos, sacar ideas principales, dar imagen mental a las palabras, contextualizar la lectura y hacer esquemas.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Esquemas, mapas mentales, experimentos, desafíos por equipos, cálculo mental, trabajo de asignaturas de forma transversal.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora?

	lectores e interpretación de imágenes	- Respuesta: Las fichas de lectura ya que permiten variedad en sus procesos de comprensión
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Los alumnos leen un texto, identificar palabras claves y contestar cuatro preguntas base, posteriormente dividir el texto en introducción, cuerpo y desenlace, después cambiar una de estas tres partes
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Dar el título, los alumnos infieren de que trata y leer el texto en voz alta
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora? - Respuesta: Libros, textos, cuentos, biblioteca del aula, antología kipatla, formato de fichas de lectura
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales le permite el logro de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Es la forma que tiene el docente de llevar a cabo un proceso mediante el uso de diversas actividades y dinámicas tanto escritas como orales para lograr un propósito escolar
Docente 4	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Lectura diaria, retroalimentación, preguntas detonadoras, inferencia del texto usando imágenes y portadas.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Realizar lecturas cortas, identificar datos y detalles, elaborar organizadores de textos.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Para cada asignatura se realizan diferentes ejercicios, pero hay temas que pueden abordarse de manera transversal.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Trabajar en equipo, se les proporciona un texto o lectura y después lo actúan, realizar crucigramas, sopas de letras, mapas mentales
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información a través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Analizar los datos relevantes de un cartel, folletos, propaganda
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Proporcionar un texto a los alumnos con ciertas palabras subrayadas, las cuales tendrán que cambiar, por lo contrario, después leerán a sus compañeros las dos versiones
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora?

		- Respuesta: Libros de biblioteca, copias, textos cortos, lectura de los libros
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales le permite el logro de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Es una serie de actividades programadas con la finalidad de generar aprendizaje se apoyan de métodos, técnicas, recursos y tiempos de implementación
Docente 5	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Lectura compartida y lectura en voz alta.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Subrayar palabras de la lectura y buscarlas en el diccionario con relación a la lectura dada.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Diccionario, libros de consulta de biblioteca del aula. Los utilizo para mejorar los contenidos que pretendo alcanzar.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Subrayar palabras y buscarlas en el diccionario. Así el alumno conoce el concepto y podrá realizar una comprensión lectora adecuada y correcta según lo requiera
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: El subrayar cada palabra de la lectura favorece el compromiso de leer completamente y así mismo comprender su contenido
	Utilización de títulos para interpretar de que tratará el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Leer en voz alta, compartir dicha lectura, comentar las palabras desconocidas y utilizar el diccionario
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora? - Respuesta: Cuentos clásicos y hojas de color para ubicar algunos textos.
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada, las cuales le permite el logro de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Es el conjunto de acciones que se proyectan y se llevan a cabo de manera organizada para así alcanzar un propósito
Docente 6	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Inventar cuentos donde el alumno es el personaje principal, compartirlo con sus compañeros y analizar la intención comunicativa, lecturas de diversos textos a partir de los intereses de los alumnos, comentarios y situaciones.

	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: A partir de un título, imaginar de qué trata el contenido. Las predicciones, la inferencia y la confirmación. Utilizar conocimientos previos.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Relacionar con sus experiencias personales las actividades generando motivación y confianza con sus intereses personales.
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: La interpretación de imágenes previas a una lectura corta, anticipación del contenido. Escritura de que se imaginan que va a decir el texto y la confirmación textual.
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Imaginar el contenido de un texto a partir del título, utilizar conocimientos previos para inferir y anticipar información. Leer en voz alta, recuperar información a través de preguntas, hacer comentarios personales, opiniones, resumen.
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos - Respuesta: Conocimientos previos, introducción al tema a partir de título, inferencia y anticipación de palabras, confirmación, comentarios y opiniones personales
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora? - Respuesta: Lecturas de cuentos y textos cortos con imágenes, escritos como de historias y cuentos a partir de los intereses de los alumnos con experiencias personales donde los personajes principales son ellos. Compartir la lectura y analizar la función comunicativa.
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales les permite lograr de los aprendizajes	- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica? - Respuesta: Son recursos diversos con una secuencia para lograr un objetivo.
Docente 7	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora? - Respuesta: Lectura vicaria y de diversas modalidades, voz alta, baja y silencio. Análisis de conceptos en la lectura.
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora? - Respuesta: Círculo de lectura, mapas cognitivos, tablas, mapa conceptual, diagrama y lectura compartida permanentemente.
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo? - Respuesta: Talleres, debates, proyectos, aprendizaje basado en problemas.

	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	<p>- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: Círculo de lectores. Uso de biblioteca aula y escuela.</p>
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	<p>- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: Lectura en voz alta diariamente, lectura conversación y escucha. Círculo de lectores de textos informativos.</p>
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	<p>- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos</p> <p>- Respuesta: Lectura en modalidades, taller de redacción, compartir lo leído.</p>
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	<p>- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: Biblioteca del aula y salón, libros de SEP del alumnos y uso de tics.</p>
	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales le permite el logro de los aprendizajes	<p>- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica?</p> <p>- Respuesta: Son las acciones que realiza el alumno para aprender, asimilar la información y hacer esta sea significativa.</p>
Docente 8	Lectura en voz alta, redacción de cuentos y lecturas con base en los intereses de los alumnos	<p>- Pregunta nro. 1: ¿Qué actividades emplea para favorecer la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: Gráficos, preguntas sobre lecturas leídas y videos.</p>
	Elaboraciones de organizadores gráficos e identificación de datos.	<p>- Pregunta nro. 2: ¿Qué estrategias conoce para la mejora de la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: La Meta cognición.</p>
	Trabajar las actividades de manera transversal donde una actividad englobe todas las demás asignaturas	<p>- Pregunta nro. 3: Menciona ¿Qué estrategias didácticas utilizas para trabajar las diferentes asignaturas? ¿y cómo las llevas a cabo?</p> <p>- Respuesta: Cuestionando a los alumnos mediante preguntas de el por qué y pidiendo su argumento.</p>
	Palabras clave, búsqueda de significado de palabras y trabajo en equipo, esquemas, círculo de lectores e interpretación de imágenes	<p>- Pregunta nro. 4: ¿Cuál estrategia didáctica has usado que consideras que ha sido exitosa para favorecer la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: El juego de lo que entendí de lo leído parafraseando el texto y posteriormente realizando preguntas de forma didáctica.</p>
	Subrayado de palabras, lecturas y análisis de las mismas, recuperar información través de preguntas	<p>- Pregunta nro. 5: ¿Explica algunas de las estrategias didácticas para la mejora de la comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: La pelota terremoto, dentro de la pelota se introducen papeles con preguntas, se pone una música se para y el alumno que se queda con la pelota saca un papel, puede contener preguntas o premios de una lectura previa.</p>
	Utilización de títulos para interpretar de que tratara el texto, lectura en voz alta comentada	<p>- Pregunta nro. 6: Menciona una secuencia de actividades que utilizas para mejorar la comprensión lectora en tus alumnos</p> <p>- Respuesta: Videos sin audio, dibujos para inventar cuentos y posteriormente preguntas.</p>
	Libros de la biblioteca del aula, copias y libros de texto	<p>- Pregunta nro. 7: ¿Qué material utiliza para trabajar comprensión lectora?</p> <p>- Respuesta: Copias, computadora y libros.</p>

	Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales les permite lograr de los aprendizajes	<p>- Pregunta nro. 8: ¿Cómo define estrategia didáctica?</p> <p>- Respuesta: Son actividades que utiliza el docente con una serie de métodos y técnicas que lleva a cabo de manera organizada las cuales les permite lograr los aprendizajes.</p>
--	--	---

Fuente:
Elaboración propia

CONCLUSIONES

A continuación, las conclusiones extraídas de los resultados:

- 1.- Implementación de recursos multi sensoriales: los docentes han de priorizar el uso de materiales visuales y manipulativos que permitan a los alumnos interactuar con los conceptos abstractos de los textos, para facilitar una mayor comprensión
- 2.- Uso estratégico de tecnología educativa: las TIC deberán emplearse como medios complementarios para reforzar y no como reemplazo de las experiencias de aprendizaje situado.
- 3.- Transformación de espacios educativos: los espacios escolares comunes deben transformarse en laboratorios donde los alumnos representen, experimenten y apliquen el material leído.
- 4.- Investigación-acción con actores comunitarios: se deben promover proyectos en donde los estudiantes entrevisten a expertos de la localidad o en su defecto familiares, contrastando teoría con el conocimiento empírico de su entorno inmediato.
- 5.- Actualización docente en pedagogía situada, se debe mantener una capacitación continua docente en las metodologías que integren los saberes de los alumnos y las particularidades de su entorno sociocultural, para así asegurar aprendizajes significativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brown, j., Collins, A., & Duguid, P. (1989). *Situated cognition and the culture of learning*. Londres: Routledge.
- Diaz, A. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista electrónica de investigación educativa*, 1-13.
- Garcia, N. (2025). La comprensión lectora en la Nueva Escuela Mexicana. *Revista Neuronum*, 65-79.
- Hernandez, R. (2017). *Metodología de la investigación*. Ciudad de Mexico: Princenton.
- INEE. (2018). *Problemas y desafíos en el uso de las evaluaciones educativas*. Retrieved from <https://www.inee.edu.mx/problemas-y-desafios-en-el-uso-de-las-evaluaciones-educativas/>

-
- Lave, J., & Wender, E. (1991). *Aprendizaje situado: Participación periférica legítima*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peregrina, E. (2017). Estado actual de la comprensión lectora en Educación Primaria. *Fuentes*, 15-38.
- Rogoff, B. (2003). *La naturaleza cultural del desarrollo humano*. Oxford: Oxford University Press.
- Sarmiento, E. (2020). Aportes del aula invertida en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Una experiencia a nivel de maestría. *Acción y reflexión educativa*, 86-101.
- UNESCO. (2017). *Más de la Mitad de los Niños y Adolescentes en el Mundo No Está Aprendiendo*. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-2017-sp.pdf